

La cuestión de la división del trabajo en “Algo sobre la primera sociedad humana según el hilo conductor de los escritos de Moisés”

.....
Lucía Bodas Fernández
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Autónoma de Madrid
(España)
.....

Casi podría afirmarse que, en nosotros, las fuerzas espirituales se manifiestan, incluso en la experiencia, tan divididas como las divide el psicólogo para poder representárselas. Vemos que no sólo sujetos individuales, sino clases enteras de hombres, desarrollan únicamente una parte de sus capacidades, mientras que las restantes, como órganos atrofiados, apenas llegan a manifestarse.

Friedrich Schiller, *Cartas sobre la Educación Estética del Hombre*¹.

Schiller escribe el texto *Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfanden der mosaischen Urkunde*²

¹ Schiller, Friedrich: *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihen von Briefen*, 1795-1796, publicadas íntegramente en *Die Hören*. Traducción, Edición bilingüe, introducción y notas de Jaime Feijóo y Jorge Seca, *Cartas sobre la educación estética del hombre*, Barcelona, Anthropos, 1990, p. 454.

² Schiller, Friedrich: “Algo sobre la primera sociedad humana según el hilo conductor de los escritos de Moisés” en *Escritos de Filosofía de la Historia*, Introducción de Rudolf Malter, trad. Faustino Oncina. Murcia, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1991, pp. 19-35.

durante su estancia en la Universidad de Jena como profesor de filosofía³ en el semestre de verano de 1789. Se trata de un ensayo al parecer deliberadamente secundario que, de hecho, realiza como explicación sociológica de lo expuesto en otro texto del que Schiller se encontraba muy orgulloso, tal y como demuestra que se apresurase a publicarlo en su revista *Thalia*⁴ y a incluirlo dentro de su prosa escogida: en este caso se trata de *Die Sendung Moses*⁵, también de 1789, en el que explica el surgimiento de la religión monoteísta hebrea a partir de una doctrina secreta desarrollada por sacerdotes egipcios y que Moisés, en tanto que hebreo con una identidad egipcia, habría aprendido y transmitido a los

³ Como hace notar Laura Anna Macor, la extendida convicción entre los intérpretes de que Schiller había sido llamado a Jena para ocupar la cátedra de historia en lugar de la de filosofía se debe a un malentendido del propio Schiller que, en la portada de la publicación de la famosa lección inaugural se había definido a sí mismo como “Profesor der Geschichte”. Cfr. Macor, Laura Anna: *Il giro fangoso dell’umana destinazione. Friedrich Schiller dall’illuminismo al criticismo*. Pisa, Edizioni ETS, 2008, pp. 135-136.

⁴ Ambos textos aparecen por primera vez en la revista en 1790.

⁵ Schiller, Friedrich: “La misión de Moisés” en *Escritos de Filosofía de la Historia*, ed. cit., pp. 37-57. Cfr. Safranski, Rüdiger: *Schiller oder die Erfindung des Deutschen Idealismus*. München/Wien, Carl Hansen Verlag, 2004. Trad. Raúl Gabás, *Schiller o la invención del Idealismo Alemán*. Barcelona, Tusquets, 2006, p. 314

hebreos como fábula⁶. Si, para Moisés, había sido necesario transmitir esa verdad como fábula era porque los hebreos, al encontrarse todavía en un estadio de escaso desarrollo como pueblo, eran incapaces de acoger y comprender la verdad en cuanto tal, sin dicho disfraz de fábula. Si los sacerdotes egipcios, en cambio, habían sido capaces de desarrollar tal doctrina es precisamente debido a su posición privilegiada respecto a la posibilidad de conocimiento en tanto que clase socio-política diferenciada: la división del trabajo en la sociedad egipcia, ya en un alto grado de desarrollo, había permitido la aparición de lo que Schiller entiende como la verdad del monoteísmo, esto es, la comprensión de la razón como unidad de todas las cosas. Si bien éste es el contexto en el que Schiller escribe el texto que se pretende analizar, el objetivo principal de este artículo no será otro que el de intentar analizar precisamente la explicación sociológica de la posibilidad de ese surgimiento de la razón, esto es, la comprensión schilleriana de la división del trabajo, tanto en relación con la adquisición del conocimiento como con la idea de evolución del individuo y de la humanidad como especie. En este sentido, se estudiará así mismo el desarrollo posterior de esa división del trabajo a partir de los conceptos de *ontogénesis* y *filogénesis*, esto es, el surgimiento del individuo reprimido y de la sociedad represora, planteados por Sigmund

⁶ Safranski, Rüdiger: *Schiller o la invención del Idealismo Alemán*, ed. cit., p. 316

Freud y, más adelante, corregidos por Herbert Marcuse no sólo desde una perspectiva materialista, sino también a partir del pensamiento schilleriano.

1. Historia y teleología

Si bien no es la intención de este artículo analizar el primero de estos escritos únicamente en relación con el segundo, sino que la perspectiva principal será, como se decía, la del planteamiento de la división del trabajo y la pertinencia del análisis de Schiller para ciertos desarrollos posteriores del tema en cuestión, hay que tener en cuenta que es necesario entender *Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfanden der mosaischen Urkunde* dentro del contexto de *Die Sendung Moses*. Como se decía, en tanto que explicación sociológica del mismo, dado que es a partir del surgimiento de la división del trabajo en la primera sociedad humana como es posible que surja el monoteísmo que, para Schiller, es realmente el monoteísmo de la razón:

La adoración divina de los pueblos primitivos se transformó pronto, como es conocido, en politeísmo y superstición, e incluso en aquellas tribus en la que la escritura nos los presenta como adoradores del Dios verdadero, no eran las ideas sobre el Ser supremo ni limpias ni nobles, basadas en todo menos en un conocimiento lúcido y racional. *Pero tan pronto como se separaron las clases a través de la creación de un Estado en regla, y la preocupación por las cosas divinas se convirtió en la propiedad de una clase especial*, tan pronto como el espíritu humano sintió la necesidad absoluta de la liberación de todas las preocupaciones que le distraían, de entregarse a la

contemplación de sí mismo y de la naturaleza, tan pronto como se lanzaron miradas más lúcidas sobre la economía física de la naturaleza, la razón tuvo que vencer sobre los grandes y brutales errores, y la representación del Ser supremo tuvo que ennoblecerse. *La idea de una conexión general de las cosas tuvo que conducir necesariamente a la noción de una única y elevada razón*⁷.

En este párrafo pueden observarse claramente dos ideas fundamentales. La primera afirma tajantemente que es a partir del *conflicto* surgido a partir de la división del trabajo y de la lucha de clases cómo es posible que la razón se desarrolle, esto es, que el progreso —y hay que matizar qué se entiende aquí o que entendería realmente Schiller por “progreso”, sólo es posible a través de la lucha, no de la consecución de una supuesta armonía preestablecida. Es en esta primera idea en la que se basará el presente trabajo, partiendo de la premisa de que es necesario enfatizar el papel del *conflicto* y de la lucha dentro del pensamiento schilleriano, tal y como hace María del Rosario Acosta en su excelente trabajo *La tragedia como conjuro. El problema de lo sublime en Friedrich Schiller*⁸, que se distancia claramente y discute las tradicionales interpretaciones que colocan en el centro de la visión política de Schiller una suerte de armonía preestablecida en una especie de pasado idealizado y que tendría que ser recuperada en el futuro escatológicamente. Por otro lado, hay que considerar así mismo

qué valoración hace Schiller de la división del trabajo y del conflicto de clases producido a raíz del mismo y qué lugar ocupa en relación con la idea de *destino de la humanidad* que Laura Anna Macor coloca en el centro del pensamiento del joven Schiller en su monográfico sobre el mismo, *Il giro fangoso dell’ umana destinazione. Friedrich Schiller dall illuminismo al criticismo*⁹.

En segundo lugar, la otra idea que puede extraerse fácilmente de esta cita de *Die Sendung Moses* es que el monoteísmo del que habla aquí Schiller no es exactamente un monoteísmo en sentido teológico, sino que está pensando en el ser supremo como conexión general de las cosas y que dicha conexión no es sino la razón. La explicación de la aparición de la razón como ser supremo es el objeto de *Die Sendung Moses*, entonces. Safranski lo define como un intento de “descubrir el secreto de una religión que hizo carrera por caminos torcidos”¹⁰, esto es, de cómo el monoteísmo fue originalmente desarrollado en Egipto y cómo Moisés transmitió dicha doctrina secreta a los hebreos, cuyo papel involuntario dentro de la historia universal es el del mensajero inconsciente de la importancia del mensaje que transmite: el monoteísmo como religión ilustrada, en comparación con el politeísmo, en tanto que es hallable y comprensible por medio de la razón. Ahora bien, debido a dicha inconsciencia, los hebreos no asumieron el monoteísmo en

⁷ Schiller, Friedrich: “La misión de Moisés”, ed. cit., p. 43, sin cursiva en el original

⁸ Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2008.

⁹ Macor, Laura Anna, op. cit.

¹⁰ Safranski, Rüdiger: op. cit., p. 314

su forma pura, esto es, bajo la forma de la razón como ser supremo en tanto que conexión general de todas las cosas, sino que fue mezclado con diversas supersticiones y prejuicios culturales como, por ejemplo, la necesidad irracional de concebirse a sí mismos como único pueblo elegido por dios¹¹. Por ello, la verdad de la doctrina de Moisés no fue originalmente asumida por los hebreos desde la razón, sino desde un órgano falso: la fe y la creencia ciega. El mérito del texto de Schiller consiste, para Safranski, en haber dado a conocer esta tesis al gran público; una tesis que, si es tan provocativa, es en tanto que afirma claramente, contra la tradición teológica, que Moisés conoció el monoteísmo no por revelación, sino que fue adoctrinado para ello por los sacerdotes egipcios. Sin embargo, ésta era una idea ya conocida y promovida por masones e iluminados, como es el caso de Karl Leonard Reinhold, compañero de Jena – y de hecho, también introductor de Kant a Schiller, y miembro de estos últimos que, en 1788, había publicado *Hebräischen Mysterien oder die älteste religiöse Freimauerei* (“Los misterios hebreos o la masonería religiosa más antigua”)¹², un texto que no fue especialmente conocido más allá de los círculos esotéricos, pero a partir del cual Schiller elaboraría su propio traba-

jo sobre el tema. A su vez, Reinhold habría basado su tesis en algunas de las especulaciones de la egiptología más antigua, concretamente, en los trabajos de John Spencer y William Warburton¹³.

Ahora bien, evidentemente éstas no son las únicas referencias de Schiller, sino que, así mismo, como todos los escritos schillerianos de Filosofía de la Historia escritos entre 1789 y 1790¹⁴, *Die Sendung Moses* está claramente influenciado por el previo escrito de Kant *Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht* (“Ideas para una Historia Universal en sentido cosmopolita” de 1784) y, además, éste en concreto es un artículo deliberadamente muy en la línea del lessingniano *Erziehung des Menschengeschlechts* (“La educación del género humano” de 1778), en tanto que enfatiza el papel de la religión hebrea en el desarrollo moral de la humanidad. También según Lessing, en esta fase de la evolución, el monoteísmo no es aún religión racional, sino meramente una fe ciega. Tanto para Lessing como para Schiller, la figura de Moisés supone un *anticipo*, ya que implica la difusión de una verdad que la razón, por sí misma, sólo habría alcanzado a través de

¹¹ Schiller, Friedrich: “La misión de Moisés”, ed. cit., pp. 52-53

¹² Reinhold, Karl Leonard: *Hebräischen Mysterien oder die älteste religiöse Freimauerei*. Leipzig, Göschen, 1788. Una edición reciente es la de Neckergemünd, Mnemosyne, 2001.

¹³ Safranski, Rüdiger, op. cit., p. 315. Cfr. Spencer, John: *De Legibus Hebraeorum. Ritualibus et earum Rationibus. Libri tres*. Cambridge, 1685/La Haya, 1686; y Warburton, William: *Divine Legation of Moses demonstrated on the Principles of a Religious Deist, 2 vols.*, 1737-1741. Reprint of the second English edition, 1741. New York, Garland Publishing, 1978.

¹⁴ Macor, Laura Anna: op. cit., p. 135.

una lenta evolución¹⁵. Ahora bien, del mismo modo es necesario contextualizar brevemente el texto dentro de la disputa sobre el spinozismo: los *deus sive natura* y *hen kai pan*¹⁶, considerados ampliamente como ateísmo solapado, en tanto que la idea de dios como uno y todo implica que no existe dios como realidad personal frente al mundo y fuera de él; así como también que no hay poder que pueda ser adorado o considerado benévolo o despiadado. Como señala Beiser, la disputa sobre el panteísmo spinozista hizo revolverse por completo el panorama intelectual de la Alemania del siglo XVIII, continuando también en el siglo XIX¹⁷ y, si bien Schiller no es citado como un participante relevante en dicha controversia, otra de las grandes bondades de *Die Sendung Moses* es precisamente, como también hace notar Safranski, su pequeña aportación a dicha disputa, en tanto que el dios secreto egipcio que Moisés habría transmitido a los hebreos se asemeja sospechosamente al dios ateo de Spinoza, como atestigua el hecho de que Schiller lo defina citando las palabras que se encuentran en la columna estatuaria de Isis, “Yo soy lo que está ahí” y la inscripción de la Pirámide

de Sais, “Soy todo lo que es, lo que fue y lo que será; ningún ser humano mortal ha alzado mi velo”¹⁸, y que contrastan ambos fuertemente con el personalista “Yo soy el que soy” del Antiguo Testamento. De aquí se deduce que este dios secreto de los egipcios no es sino la conexión general de las cosas, el principio de unidad de las mismas, por lo que el uso de la razón, como afirma Safranski, queda afirmado como el verdadero culto a dios¹⁹.

Ahora bien, que Schiller esté hablando del dios verdadero en tanto que la razón como principio de unidad de todas las cosas y no como una realidad personal en sentido teológico no resulta, sin embargo, tan sorprendente como quizás podría parecer a primera vista. Lo que está haciendo Schiller es apuntar hacia un tratamiento y análisis de la razón desde una perspectiva mucho más práctica. Como afirma Frederick Beiser, si bien el problema de la autoridad de la razón no era un asunto nuevo para el pensamiento alemán de la década de 1790, había sufrido una transformación a partir de la Revolución Francesa, asumiendo una forma mucho más política:

¹⁵ Ibid., op. cit., p. 138. Cfr. Lessing, Gotthold Ephraim: §4 “Die Erziehung des Menschengeschlechts” en *Gesammelte Werke*, P. RILLA (ed.), VIII, Berlín, Akademie, 1954-58, p. 591

¹⁶ Schiller, Friedrich: “La misión de Moisés”, ed. cit., p. 46.

¹⁷ Beiser, Frederick: *The fate of reason. German philosophy from Kant to Fichte*. Cambridge, Harvard University Press, 1993, p. 43.

¹⁸ Schiller, Friedrich: “La misión de Moisés”, ed. cit., p. 46. Así mismo, Schiller dedica un poema al asunto: *Das verschleierte Bild zu Sais* (“La imagen velada de Sais”). Publicado por primera vez en el noveno número de *Die Horen* en 1795. Cfr. Schiller, Friedrich: *Poesía Filosófica*. Traducción y estudio introductorio de Daniel Innerarity. Edición bilingüe. Madrid, Hiperión, 1991, pp. 128-133.

¹⁹ Safranski, Rüdiger: op. cit., p. 316

Antes de la Revolución el problema de la autoridad de la razón se refería a los límites de la razón *teórica*, al poder de la razón para conocer entidades sobrenaturales (dios o el alma), el universo como un todo, o los criterios universales del criticismo. Después de la Revolución este problema estaba más implicado en los límites de la razón *práctica*, el poder de la razón en guiar la conducta en el ámbito de la política. Aparecen tres preguntas específicas. Primero, ¿tiene la razón pura por sí misma el poder de determinar los principios generales de nuestra conducta o debe apoyarse en la experiencia? Segundo, si se asume que la razón tiene este poder, ¿tiene también la capacidad para determinar los principios específicos del Estado? Y, tercero, ¿tiene la razón pura por sí misma el poder de hacer actuar a la voluntad de acuerdo con los ideales de la razón?²⁰

Por otro lado, Schiller está, de hecho, formulando implícitamente al hilo de esos supuestos escritos de Moisés otra pregunta que tendría una importancia política y sociológica fundamental: ¿quién y en qué condiciones tendría acceso o sería capaz de desarrollar dicha razón? Si bien para este análisis lo que interesa son las condiciones materiales que posibilitarían o imposibilitarían dicho acceso y desarrollo de la razón, aquí, de nuevo en primer lugar, aparecería también la pregunta por la trascendencia. Como hace notar Macor, Schiller, claramente influenciado por la lectura de Kant, en este momento de la evolución de su pensamiento, entiende ya que “el ámbito de la historia” comprende ya todo el mun-

do moral, siendo la historia la que se encargará de juzgar y a la que se rendirán las cuentas en cuanto a la realización completa del hombre que, en escritos anteriores, sólo parecía posible en la dimensión ultraterrena²¹. Ya en un poema más antiguo, *Resignation* (“Resignación”) de 1786, Schiller había de hecho negado la posibilidad de la trascendencia, afirmando claramente que la destinación del hombre sólo puede resolverse en el ámbito mundano, así como cuestionaba el papel moral de una lógica de *retribución post mortem*²² en el comportamiento humano por heterónoma, en tanto que incluso el mismo aparato metafísico y cualquier otra instancia trascendente no supone sino una mera traba para la autonomía de la razón y la moral humanas:

Goce quien no pueda creer. Esta doctrina
Es tan eterna como el mundo. Quien pueda creer,
Sacrifíquese. La historia universal es el juicio final.
Tú has *esperado*, ya tienes tu premio. Tu *fé* es la dicha que te ha sido concedida.
Puedes consultar a tus sabios; te dirán:
Lo que desdeña el tiempo,

²¹ Macor, Laura Anna: op. cit., p. 136.

²² Respecto a la comprensión schilleriana de la lógica de retribución como una instancia heterónoma para la moral humana, es muy interesante el trabajo realizado por Gail K. Hart, *Friedrich Schiller: Crime, Aesthetics and the Poetics of Punishment*. Newark, University of Delaware Press, 2005. A través de un recorrido por diferentes dramas de Schiller, Hart analiza el rechazo de Schiller hacia los binomios vicio-castigo y virtud-premio como motores para la acción humana.

²⁰ Beiser, Frederick: *Enlightenment, Revolution and Romanticism. The genesis of modern political thought 1790-1800*. Cambridge/London, Harvard University Press, 1992, p. 3

No lo restituye ninguna eternidad²³.

Ahora bien, ¿en qué sentido está entendiendo Schiller ese “ámbito de la historia”? Generalmente se ha comprendido o se suele citar la visión de la historia schilleriana desde la perspectiva de la famosa lección inaugural en Jena, que tuvo lugar el 26 de mayo de 1789, y que le procuró a Schiller un enorme éxito entre sus compañeros y alumnos: *Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?* (“¿Qué significa y con qué fin se estudia Historia Universal?”), un escrito en el que Schiller celebra la modernidad como cumplimiento del destino humano. No obstante, hay que tener en cuenta que éste último es prácticamente el único escrito de Filosofía de la Historia en el que Schiller lleva a cabo una valoración unilateralmente positiva de la modernidad. En este texto que, por otro lado es genuinamente filosófico, Schiller parece sugerir que lo que interesa de la historia no es sino lo que la filosofía inscribe en ella: el filósofo aborda la historia tomando los fenómenos históricos particulares e introduciéndolos en un todo armónico subjetivo²⁴. La historia, escrita en términos de universalidad, funciona como constructo filosófico mediante la introducción de la teleología. Una teleología que es, para Schiller, y coincidiendo aquí con el pro-

²³ Schiller, Friedrich: “Resignación” en *Poesía Filosófica*, ed. cit., p. 159; Cfr. Asimismo, Schiller, F.: *Philosophische Briefe*, NA, XX, p. 122.

²⁴ Schiller, Friedrich: “¿Qué significa y con qué fin se estudia Historia Universal?”, ed. cit., p. 15.

ceder teleológico de Kant, meramente regulativa. Sin embargo, ese todo meramente subjetivo de la mente del historiador, se hipostatiza de modo que la historia se desenvuelve según el principio final. Ese destino al que tiende teleológicamente la historia no es otro que la formación de los hombres²⁵. En este primer acercamiento a la Filosofía de la Historia Schiller plantea la modernidad como la culminación de ese destino. Si bien todavía restan algunos residuos de la barbarie del pasado, toda la fuerza destinada antes a la violencia se ha condensado ahora en el trabajo, en el arte y en el saber²⁶: se habría alcanzado la libertad humana superando la libertad animal.

Como puede verse claramente, este texto destaca y es conocido por esta entusiasta y teleológica visión de la historia, el progreso y la modernidad y, si bien es cierto que forma parte del contexto en el Schiller escribe *Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfanden der mosaischen Urkunde*, también lo es que éste es un texto que, al igual que *Die Sendung Moses*, se aproxima más a la línea de la perspectiva mucho más pesimista y menos ingenua de la historia de *Der Geisterseher* (“El visionario”), la única “novela” de Schiller y que fue redactada inmediatamente antes de la exposición de la lección inaugural, apareciendo por entregas en la revista *Thalia* entre 1787 y 1789. Se trata, por cierto, de dos puntos de vista en apariencia totalmente

²⁵ *Ibíd.*, p. 2.

²⁶ *Ibíd.*, p. 8.

opuestos: como afirma Safranski, frente a la concepción teleológica de la historia de la lección inaugural, en su primera novela Schiller parece privilegiar claramente una filosofía del instante²⁷. Mientras que, en la lección inaugural, parece como si la historia, en su unidad total, persiguiera fines para los que necesita a los hombres, *Der Geisterseher* afirma precisamente lo contrario: esa totalidad como una necesidad insensible que lo determina todo y que no utiliza a los seres humanos con vistas a un fin superior, sino que los consume en su desarrollo implacable sin que éstos tengan por qué ser conscientes de dicho desarrollo²⁸:

Lo que me precedió y lo que me seguirá, lo contemplo como si fueran dos mantos negros e impenetrables que penden en los dos límites de la vida humana y que todavía ningún ser humano ha alzado. Cientos de generaciones están con la antorcha en los umbrales y hacen conjeturas sobre lo que pudiera esconderse detrás. Muchos ven moverse sus propias sombras, las figuras de su pasión, proyectadas y aumentadas en el manto del futuro y, entre escalofríos, se sobrecogen ante su propia imagen²⁹.

Lo que este párrafo expresa no es sino la afirmación de que no hay teleología ninguna; la experiencia de un absurdo, como afirma Safranski³⁰, esto es, la ruptura de todo nexo dador de sentido y la conver-

sión incluso de los mismos seres humanos en causas eficientes. En el ámbito de la historia y de la evolución, afirma Schiller en *Der Geisterseher*, “de ningún modo debiéramos decir nunca fin”³¹, sino que todo principio aparentemente teleológico es un *como sí* que se toma prestado del mundo moral; un mundo que, por cierto, sólo tiene sentido dentro del alma de cada individuo³². El todo histórico, por tanto, no podrá darse ni concebirse jamás como realidad o experiencia vivida, sino que es simplemente ese *como sí*, una construcción intelectual o una especie de visión espectral, como sugiere el mismo título de *Der Geisterseher*. Al hombre como individuo sólo le es dado el estrecho marco del presente, en el que las visiones entusiastas y optimistas del pasado o del futuro como un paraíso o la inocencia perdidos o un paraíso a ganar quedan desdibujadas por la lucha y el conflicto que siempre caracterizarán al momento presente.

Hasta cierto punto, podría decirse sin embargo, con Safranski, que la lección inaugural y *Der Geisterseher* son realmente dos textos que actúan recíprocamente el uno en el otro, esto es, que la teleología del primero no es sino esa teleología del *como sí*, un principio teleológico que se toma prestado del mundo moral³³, por lo que incluso desde la perspectiva de la filosofía del instante, como afirma Macor, el papel del

²⁷ Safranski, Rüdiger, op. cit., pp. 310-311.

²⁸ Schiller, Friedrich: *Der Geisterseher. Aus den Papieren des Grafen von O***. Trad. Antonio Bueno, *El visionario*. Barcelona, Icaria, 1986. p. 117

²⁹ *Ibid.*, p. 118

³⁰ Safranski, Rüdiger: op. cit., p. 312

³¹ Schiller, Friedrich: *El visionario*, ed. cit., p. 114.

³² *Ibid.*, p. 115.

³³ Safranski, Rüdiger: op. cit., p. 313.

hombre en la historia no será sino contribuir, en la medida de lo posible dada su condición, a perfeccionar la vida de la especie, y a intentar “saldar su fugaz existencia dentro de esa imperecedera cadena que se desarrolla a través de todas las generaciones humanas”³⁴. Es precisamente a partir de esta perspectiva que comprende el ámbito de la historia como esa necesidad insensible para la que se toma prestado el *como sí* del mundo moral, que Schiller escribe su versión del presunto comienzo de la historia humana, explícitamente inspirado en el kantiano *Muthmaßlicher Anfang des Menschengeschichte* (“Presunto comienzo de la Historia humana”) de 1786³⁵. Como afirma Macor, de este último escrito kantiano, Schiller recoge la interpretación del pecado original como una *felix culpa* para el género humano, una idea por otro lado plenamente conforme con el plano ideológico totalmente ilustrado que determina esta visión del Génesis, siendo éste el primero de los escritos schillerianos que viene inserto en un marco filosófico completamente dominado por la perspectiva kantiana³⁶. Al igual que Macor, Rudolf Malter, que introduce la edición de los *Escritos de Filosofía de la Historia* de Schiller que se maneja aquí³⁷, sub-

raya los paralelismos de este texto schilleriano con la lectura kantiana del Génesis: la idea del destino del hombre situado en el despliegue de las fuerzas y facultades humanas promovido por la libertad; la existencia inocente en el paraíso interpretada como un estado de sumisión a la naturaleza y a los instintos y, por último, esa idea del pecado original como autodescubrimiento de la libertad y emancipación del poder unilateral de los instintos³⁸. Así mismo, como Safranski, Malter destaca el pesimismo histórico de *Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfanden der mosaischen Urkunde* frente al optimismo de la lección inaugural, ya que aquí Schiller insiste no sólo en que la lucha de la libertad en pos de su propia realización en la historia y, en tanto que historia, no puede sino proseguir, sino que también privilegia claramente el conflicto como motor de esa misma realización³⁹; un conflicto plenamente vigente en la modernidad. Sin embargo, así mismo, Rudolf Malter no deja tampoco de entender el análisis schilleriano como una metafísica teleológica de la historia, y lo hace en contraposición a la comprensión heurístico-regulativa de Kant de la Providencia, basando su interpretación en primer lugar en el título del primer epígrafe del texto de Schiller: “Tránsito del hombre

³⁴ Macor, Laura Anna: op. cit., p. 137.

³⁵ Kant, Immanuel: *Muthmaßlicher Anfang des Menschengeschichte*. Berlinische Monatsschrift, Erstes Stück, Januar, 1786.

³⁶ Macor, Laura Anna: op. cit., p. 138.

³⁷ Malter, Rudolf: “Sobre la filosofía de la Historia” trad. Faustino Oncina, Introducción a Schiller,

Friedrich: *Escritos sobre Filosofía de la Historia*, ed. cit., pp. I-XXI

³⁸ *Ibíd.*, p. XIII.

³⁹ *Ibíd.*, p. XIV.

a la libertad y a la humanidad”⁴⁰. Esto es, Malter entiende a Schiller como un filósofo de la historia en el sentido fuerte del término, es decir, afín al idealismo especulativo y predecesor de la teoría hegeliana acerca de un desarrollo necesario y teleológico del espíritu. Para Malter, Schiller, siguiendo esta línea, estaría hablando e interpretando sin ulterior fundamentación la evolución de la humanidad desde el finalismo objetivo que, en este caso, vendría a resumirse como sigue: el hombre tiene un destino que no puede ser realizado en el estado inicial de sumisión a los instintos, por lo que la providencia le constriñe a salir de ese primer estado de no libertad y a actualizar, tras la pérdida de la guía de los instintos, la libertad que le es propia⁴¹. El problema que aparece, para Malter, es propio de toda la filosofía de la historia idealista: ¿cómo puede llevarse a cabo el auto-despliegue de una libertad aún latente teniendo en cuenta que es la misma libertad la que debe efectuarlo? Sería aquí donde Schiller, inconscientemente, habría recurrido a una teleología encubierta, haciendo depender el despliegue de la libertad de una instancia ajena a sí misma y, por tanto, introduciendo un elemento de heteronomía: en un primer momento es la providencia la que asume, sin suplantarla, el papel de la libertad, despertándola e iniciando el nece-

sario proceso de la humanización del hombre⁴².

No obstante, la interpretación de Malter, bastante tradicional por otro lado, peca de diversas insuficiencias. De hecho, en primer lugar, el mismo Malter reconoce que Schiller, en este escrito, más que preocuparse por la condición de posibilidad del despliegue de la libertad, se centra en la posibilidad de reconstruir histórico-fácticamente el tránsito de un estado no libre a otro libre, un tránsito en el que ese supuesto concepto de Providencia actuaría como detonante⁴³, aunque no queda muy claro por qué interpreta dicho concepto más allá del *como sí*. Además, Malter parece no conceder ninguna importancia a la misma explicación sociológica de ese tránsito hacia la libertad, basada claramente en el conflicto, centrándose únicamente en exponer esa supuesta teleología encubierta. Schiller, efectivamente, está hablando del auto-despliegue de la libertad, o del comienzo del mismo, en una hipotética primera sociedad humana y, ciertamente, habla en términos de *necesidad* y desde su concepción de lo que sería la *naturaleza humana*. Sin embargo, es precisamente en función de estos dos factores por lo que no es necesario introducir la providencia como desencadenante de la verdadera libertad del hombre. Es en función de su misma *naturaleza dual* por lo que el ser humano emprende *necesariamente* el tránsito hacia la liber-

⁴⁰ *Ibíd.*, p. XIII

⁴¹ *Ídem.*

⁴² *Ibíd.*, pp. XIV-XV.

⁴³ *Ibíd.*, p. XIV.

tad que, por la misma razón, siempre se verá envuelta en el conflicto provocado por esa misma dualidad. Que Schiller enfatice el papel del conflicto, por otro lado, puede ser entendido también desde otra perspectiva que la de la mera desesperación histórica: éste énfasis puede comprenderse como la negación de una armonía preestablecida no en el sentido de la negación de la posibilidad de la emancipación, sino entendiendo que esa emancipación tiene como origen y base el conflicto en la naturaleza dual del hombre.

2. La división del trabajo y el desarrollo de la humanidad

En su texto, Schiller comienza hablando de las primeras respuestas instintuales a necesidades todavía animales: el hambre y la necesidad sexual que, una vez satisfechas, dan lugar al hombre como “animal completo” que ya puede comenzar a desarrollar su razón como contemplación desinteresada, en tanto que sus primeras necesidades se hallan ya cubiertas, si bien ésta no sería una razón aún moral o libre en el sentido estricto del término⁴⁴. Ahora bien, como se decía, es la misma naturaleza dual del hombre la que le lleva a dar el paso de una razón todavía esclava de los instintos a una razón libre:

⁴⁴ Schiller, Friedrich: “Algo sobre la primera sociedad humana al hilo de los escritos de Moisés”, ed. cit., pp. 19-20

Tan pronto como la razón había experimentado sus primeras fuerzas, la naturaleza le expulsó de sus brazos protectores, o mejor dicho, él mismo [lo hizo], llevado por el instinto que todavía no conocía⁴⁵.

El *instinto* es entonces una base necesaria a partir de la cual el hombre se pone en camino hacia la verdadera libertad, si bien, sin embargo, un ser únicamente gobernado por el instinto jamás podría haber desarrollado su libertad; una libertad que, por tanto, queda entonces siempre enmarcada en el conflicto o tensión sempiternos entre el instinto y la razón, como demuestra la imagen que Schiller utiliza para describir el primer acto verdaderamente libre del hombre en la historia: la *felix culpa* que recordaba Macor⁴⁶, y que Schiller entiende como el origen de la civilización. Se trata de la osadía del hombre contra dios, el pecado original, como la primera manifestación de la espontaneidad de la razón, de la libertad como capacidad de elección.

Esta caída del ser humano desde el instinto, que trajo el mal moral a la creación, aunque tan sólo para hacer posible el bien moral, es sin discusión el acontecimiento más feliz y mayor de la historia de la humanidad. Desde este momento se escribe su libertad⁴⁷.

⁴⁵ *Ibíd.*, p. 21.

⁴⁶ Macor, Laura Anna: op. cit., p. 138.

⁴⁷ Schiller, Friedrich: “Algo sobre la primera sociedad humana al hilo de los escritos de Moisés”, ed. cit., p. 21.

Resulta extremadamente interesante una distinción aparentemente secundaria que Schiller realiza a continuación en cuanto al análisis que de esta primera manifestación de la razón hacen un hipotético *educador del pueblo* y un hipotético *filósofo* que, si bien parece desviar la atención del tema en cuestión, a la vez, supone un primer posicionamiento de Schiller en cuanto a la comprensión de las ideas de educación, conocimiento, razón, moral y libertad. Entonces, dice Schiller, en el caso del primero, esto es, del educador del pueblo, se privilegia la comprensión de esa osadía contra dios como una caída del primer ser humano, de la que realiza una valoración moral para poder extraer enseñanzas útiles: “el ser humano se transformó, de una criatura inocente en una criatura culpable, de un discípulo perfecto de la naturaleza en un ser moral imperfecto, de un instrumento feliz en un agente desgraciado”. El filósofo, en cambio, considera esa caída como un paso fundamental y necesario en pos de la perfección, “ya que el ser humano se convirtió por ello de esclavo del instinto natural, en una criatura que actúa libremente; de un autómatas en un ser moral, y con este paso se elevó y puso el pie en la escalera que con el curso de muchos milenios le lleva al autodomínio. Ahora el camino que debía emprender hacia el disfrute es más largo”⁴⁸. Esta distinción entre lo que se denominaría el “moralista” y el “filósofo” y sus maneras de aproximarse a la cuestión

⁴⁸ Ídem.

es fundamental. Es evidente que Schiller se identifica con lo que sería la postura del filósofo, lo que lleva a diversas conclusiones que, si bien no serán desarrolladas en su totalidad en este análisis, conviene, no obstante, considerar brevemente. En primer lugar, y en conexión con la distinción previa de *Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?* entre “académico a sueldo” y “cabeza filosófica”⁴⁹, Schiller parece tener ya bastante claro su modelo de educación y de adquisición de conocimiento ya desde el comienzo de la lección inaugural, en el que esboza programáticamente una ética de la ciencia⁵⁰ que, además, sugiere una clara desconfianza de Schiller frente al modelo pedagógico tradicional: frente al académico, la cabeza filosófica aspira, sin dogmatismo, con “entusiasmo a la verdad”, incluso, y sobre todo, si esa verdad implica el hundimiento del sistema establecido. Schiller está invitando a sus oyentes a la arrogancia, a salirse de la posición de “aprendices” que el modelo pedagógico impone para poder descubrir lo que se esconde en ellos sin permitir que se les adiestre como laboriosos animales de trabajo que puedan ser utilizados indistintamente⁵¹.

El modelo de educación y de conocimiento que Schiller está proponiendo no se

⁴⁹ Schiller, Friedrich: “¿Qué significa y con qué fin se estudia Historia Universal?”, ed. cit., p. 2.

⁵⁰ Safranski, Rüdiger, op. cit., p. 308.

⁵¹ Schiller, Friedrich: “¿Qué significa y con qué fin se estudia Historia Universal?”, ed. cit., p. 3.

basa en la transmisión y adquisición de un conocimiento, sino en el cuestionamiento constante de la “verdad” establecida. Esto, a su vez, parece indicar que Schiller concede mucha más importancia a la aparición de la libertad de elección que a cualquier enseñanza moral útil, como atestigua por ejemplo la recurrencia constante a la idea del crimen como primera aparición de la libertad. Si bien, en este estadio de su pensamiento, la libertad de la que habla Schiller todavía guarda un gran paralelismo con la autonomía moral kantiana de la razón y su concepción de la libertad como cumplimiento del deber⁵², esta distinción y

⁵² Respecto a la crítica schilleriana de la concepción kantiana del deber, que llevaría a cabo en escritos posteriores como *Über Anmut und Würde*, Lukács sin embargo insiste en que Schiller nunca consigue liberarse por completo de dichos presupuestos: esa crítica a la idea de deber kantiana está presente “no sólo en su actividad poética, cuya grandeza consiste en parte en haber creado cuadros magníficos, vivos y veraces de colisiones sociales que, traducidas al lenguaje de la filosofía moral, se llaman colisiones de deberes, sino también teóricamente. Schiller sobre todo ha puesto este problema en primer plano en sus escritos de estética, especialmente cuando trata el problema de lo trágico. Pero como filosóficamente Schiller no ha podido desprenderse nunca realmente de los presupuestos kantianos, surge en él siempre una contradicción entre su exposición de concretas contraposiciones sociales e históricas, por una parte, las cuales son vivas, auténticas, fruto de la creación poética, y sus principios presos en el kantismo, por otra parte”. Cfr. Lukács, György: *Der junge Hegel und die Probleme der kapitalistischen Gesellschaft*. Berlin, Aufbau Verlag, 1954. Traducción de Manuel Sacristán, *El joven Hegel y los problemas*

valoración más positiva del punto de vista del filósofo sugiere que Schiller comienza a apuntar a una libertad que es algo más que esta autonomía moral tal y como Kant la define: es libertad de elección basada en el mismo conflicto entre el instinto o, como lo denominará más tarde, la sensibilidad y la razón. El crimen originario, fundamentado en esa libertad de elección, contra la moralidad divina implica un mayor grado de perfección y libertad, más humanidad, que el cumplimiento ciego del primer deber impuesto por la divinidad. Esto no significaría en ningún caso, sin embargo, que Schiller niegue el papel de la educación: María del Rosario Acosta subraya que, al contrario que Kant, que le deja a la idea de una “providencia de la naturaleza” la tarea de mostrar la coincidencia de la moralidad con la felicidad, Schiller pone mucha más confianza en la educación para acometer dicha coincidencia que fe en la providencia⁵³. Al igual que Acosta, Frederick Beiser insiste en distinguir a Schiller de Kant por ser “mucho más moderno y secular” mostrando una concepción del “bien supremo” mucho más “intramundana y humanista”⁵⁴. El desarrollo posterior por parte de Schiller de su idea de educación —en las *Cartas* sin ir más lejos, por ejemplo, muestra, como insiste Acosta⁵⁵, que la meta de la misma es el

de la sociedad capitalista. Barcelona, Grijalbo, 1975, p. 172.

⁵³ Acosta, María del Rosario, op. cit., p. 226.

⁵⁴ Beiser, Frederick: *Schiller as Philosopher. A re-examination*, ed. cit., p. 188.

⁵⁵ Acosta, María del Rosario, op. cit., p. 226.

completo desarrollo de la humanidad del hombre en cuanto tal, esto es, el desarrollo de todas sus facultades en igualdad, única manera en que puede adquirir un verdadero modo de ser moral, esto es, libre, que sería la máxima perfección de la humanidad. Ahora bien, precisamente porque la meta de la educación no es sino el desarrollo de todas las facultades del hombre y éstas tienen distintos objetos⁵⁶, no se puede dejar de enfatizar el privilegio del papel del conflicto entre las facultades en el desarrollo de la humanidad hacia su perfección. El modelo de la *felix culpa* muestra que no es sino por medio de un conflicto en la misma naturaleza humana por lo que la razón se distingue del mero instinto y comienza a

⁵⁶ Ésta es una distinción que Schiller realizará más tarde en las *Cartas*. En la Sexta Carta, la sensibilidad y la razón son entendidos como los dos impulsos que conforman la naturaleza del hombre, pero el desarrollo del individuo y su entrada en la cultura genera la ruptura de ambos: el entendimiento especulativo y el entendimiento intuitivo, que tienden, respectivamente, al mundo eidético y al mundo material, de modo que el cumplimiento de lo que cada uno anhela implica la coacción del otro: “También se fue desgarrando la unidad interna de la naturaleza humana, y una pugna fatal dividió sus armoniosas fuerzas. El entendimiento intuitivo y el especulativo se retiraron hostilmente a sus respectivos campos de acción, cuyas fronteras comenzaron a vigilar entonces desconfiados y recelosos; y con la esfera a la que reducimos nuestra operatividad, nos imponemos además a nosotros mismos un amo y un señor, que no pocas veces suele acabar oprimiendo nuestras restantes facultades”. Cfr. Schiller, Friedrich: Sexta Carta, *Cartas sobre la educación estética del hombre*, ed. cit., p. 455.

desarrollarse, estableciéndose un hiato, el de la reflexión⁵⁷, entre el deseo y su satisfacción.

Ahora bien, este conflicto no sólo es el motor que permite el desarrollo de la razón y la evolución de la humanidad hacia su destino. Según Schiller avanza en la exposición del conflicto que afecta primero al individuo y, paralelamente a la especie a través de la división del trabajo, se advierte cómo, también a partir de ese mismo conflicto, surgirían los primeros males sociales: la envidia, la violencia y la venganza entre los hermanos que, finalmente, es controlada mediante la igual sumisión al padre. A través de su narración de la distribución y reparto de los roles en esa hipotética primera sociedad humana, puede decirse que Schiller está exponiendo un primer relato del individuo reprimido y de la sociedad represiva. Lo que lleva a cabo Schiller es, si se habla desde los términos del posterior desarrollo de Freud y Marcuse⁵⁸, una re-

⁵⁷ Schiller, Friedrich: “Algo sobre la primera sociedad humana al hilo de los escritos de Moisés”, ed. cit., p. 22

⁵⁸ El título original de *Eros y Civilización*, *Eros and Civilization. A philosophical inquiry into Freud*, muestra que la intención de Marcuse era desarrollar las implicaciones de la teoría freudiana del Eros o principio de vida en su lucha con Tánatos o principio de muerte y la relación de ambos con el desarrollo civilizatorio. Ahora bien, el razonamiento y las conclusiones de Marcuse ofrecen un panorama bien distinto del expuesto por Freud. De hecho, Marcuse enfatiza la necesidad de reinterpretar la propia teoría freudiana en términos de los propios conceptos socio-históricos de la misma. Ahora bien, todo el texto

flexión sobre el conflicto entre *Eros* y *Tánatos*, entre el principio de placer y el principio de realidad que afecta a los procesos paralelos y, al mismo tiempo, enfrentados, del progreso cultural de la humanidad y de la evolución del individuo. Se trataría de una reflexión sobre lo que Freud denominó *ontogénesis*, es decir, centrada en el estudio del origen y desarrollo del individuo reprimido que le conduciría, a su vez, a una narración sobre el surgimiento de la civilización represiva o *filogénesis*. Si bien el desarrollo de Schiller al respecto lo lleva a cabo mucho más ampliamente en las *Cartas*, *Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitfanden der mosaischen Urkunde* supone un primer acercamiento que también puede ser entendido, como se decía, a partir de estos dos conceptos de *filogénesis* y *ontogénesis*. Aunque, al contrario que Freud y como desarrollará Marcuse, lo que es discutible es que, para Schiller, el desarrollo del individuo y el progreso de la humanidad como especie tengan que ser intrínsecos y esencialmente represivos.

marcusiano es casi en su totalidad una alusión y una reelaboración del pensamiento de Schiller. Cfr. Freud, Sigmund: *El malestar en la cultura* (*Das Unbehagen in der Kultur*, 1930). Traducción de Ramón Rey Ardid. Madrid, Alianza, 2002. pp. 67, 78-79, 84, *passim*.; y Marcuse, Herbert: *Eros y Civilización* (*Eros and Civilization. A philosophical inquiry into Freud*. Boston, Beacon Press, 1953). Traducción de Juan García Ponce. Barcelona, Ariel, 2003. pp. 19, 21, 34-62, 63-81, *passim*.

3. Ontogénesis y filogénesis

Schiller comienza, como se apuntaba, exponiendo los primeros pasos de lo que él denomina el “tránsito del ser humano a la libertad y a la humanidad”: cómo la razón comienza a dar sus primeros pasos a partir de los primeros instintos y cómo la felicidad, ignorante y esclava de la satisfacción inmediata de los instintos, pasa a ser una felicidad libre mediante la mediación de la reflexión⁵⁹. Al mismo tiempo, la introducción de la reflexión entre el surgimiento de una necesidad instintual y su satisfacción, esto es, la imposibilidad de satisfacción inmediata del instinto, implicaría así mismo el surgimiento de conflictos entre los primeros hombres, aunque precisamente por ese conflicto es como comienza a desarrollarse la razón:

[El hombre] Tenía que luchar con los seres humanos por su existencia, una larga, pesada y todavía no acabada lucha, pero sólo esta lucha podía desarrollar su razón y su moralidad⁶⁰.

Estos conflictos parecen no perpetuarse al principio en el seno de la familia, que Schiller describe en sus comienzos de forma completamente edénica. Es dentro de la familia donde aparece por primera vez el instrumento por el cual Schiller afirma que el género humano alcanza la perfección, es-

⁵⁹ Schiller, Friedrich: “Algo sobre la primera sociedad humana al hilo de los escritos de Moisés”, ed. cit., p. 20.

⁶⁰ *Ibíd.*, p. 22.

to es, la *educación*⁶¹, así como el amor más puro por desinteresado y ajeno a la satisfacción del placer: el amor paternal y, con la aparición del segundo hermano, el amor fraternal o el amor entre semejantes⁶² que, en un primer momento, da lugar a la posibilidad de la esperanza como expectativa de futuro:

¡Qué inagotable campo se inaugura para los seres humanos por la esperanza! Antes habían disfrutado cada placer solamente una vez, sólo en el presente. En la espera se experimentó todo gozo venidero como innumerable repetición.

Al aparecer los hermanos, es precisamente cuando finalmente se introduce la heterogeneidad y la multiplicidad en la primera sociedad humana⁶³ pero, al mismo tiempo, esa heterogeneidad acaba destruyendo la igualdad originaria de la misma. Una destrucción ínsita al mismo desarrollo de la cultura:

El proceso de la cultura se exteriorizaba ya en la primera generación. Adán cultivaba el campo; vemos a uno de sus hijos echar mano de una nueva rama de la nutrición, el cuidado del rebaño. El género humano se divide aquí en dos condiciones diferentes, en agricultores y pastores⁶⁴.

Esto es, ya desde la primera sociedad humana se produce una clara y primera distribución de los roles y un primer atisbo

de diferencia de clase. No es necesario pararse a discutir el acierto de Schiller a la hora de describir la cantidad de trabajo implicado en la agricultura y la ganadería, ya que lo interesante es precisamente las características y consecuencias implicadas en la diferenciación de cada uno de los dos campos. Si bien ambos trabajos comenzaron, según Schiller, a partir de la observación de la naturaleza, la ganadería parece requerir un mayor esfuerzo intelectual⁶⁵, lo que, sin embargo, revierte finalmente en una menor cantidad de trabajo físico que el implicado en la agricultura y, por tanto, una mayor cantidad de tiempo de ocio más allá de ese trabajo. De este modo,

[El pastor] no tenía otra preocupación que la de buscar el pasto y cambiarlo por otro cuando el rebaño ya lo había consumido. La más exuberante abundancia le recompensaba por esta fácil ocupación, y el fruto de su trabajo no estaba sometido a ningún cambio de estación ni de tiempo. Un disfrute uniforme era la suerte de los pastores, y su carácter la libertad y el alegre ocio. [...] De muy otra forma se comportaba la suerte con el campesino. Este estaba ligado al suelo que había cultivado de forma esclavizadora, y con la forma de vida que había elegido, renunciaba a toda libertad de existencia. Debía atender cuidadosamente la delicada naturaleza del cultivo que realizaba para ayudar a su crecimiento por medio de la habilidad y del trabajo, mientras que el otro dejaba que su rebaño se ocupara de sí mismo⁶⁶.

Hay una primera diferencia, por tanto, en las posibilidades de utilización del tiempo:

⁶¹ *Ibíd.*, p. 23.

⁶² *Ibíd.*, p. 24.

⁶³ *Ídem.*

⁶⁴ *Ibíd.*, p. 25.

⁶⁵ *Ídem.*

⁶⁶ *Ibíd.*, p. 26.

los agricultores no tienen tiempo más que para trabajar, mientras que los pastores, al contrario, tienen tiempo precisamente para dedicarse a la *contemplación*. Puede decirse, por consiguiente, que hay una primera diferenciación de clase a partir de esta primera división del trabajo: la clase dedicada al trabajo físico únicamente y la clase que posee tiempo para dedicarse a la contemplación. Como hace notar Lukács⁶⁷, la consideración crítica de la división capitalista del trabajo como centro de interés de la filosofía de la época viene iniciada por Schiller. Y no debido a una suerte de anti-capitalismo romántico, sino como contenido de ciertas tendencias ilustradas, es decir, por la contraposición del ideal ilustrado de la manifestación plena de la personalidad y la atomización del hombre provocado por la división del trabajo, lo que colocaría a Schiller como evidente precursor directo del pensamiento de Marx. Sin embargo, esta lectura de Schiller como si fuera una suerte de pensador proto-marxista genera, a su vez, ciertos problemas. En primer lugar porque, si bien en textos posteriores, las *Cartas* sin ir más lejos, Schiller desarrolla su crítica a la división del trabajo subrayando la fragmentación de la naturaleza humana que ésta provoca, en este texto Schiller analiza esta división del trabajo como una fase necesaria e ineludible del desarrollo de

la naturaleza humana, ya que el hecho de que una de las clases tenga tiempo para la contemplación es lo que permite justamente el desarrollo de la razón. Es precisamente esta lectura lo que genera la posterior crítica de Lukács al idealismo de Schiller, pero es una crítica realizada desde un contexto que no es el propiamente schilleriano, ya que parece reprochar a Schiller no haber desarrollado esta incipiente crítica a la división del trabajo hacia una visión materialista del problema en el sentido marxiano. Es cierto, por un lado, que muchas alusiones de Schiller en este texto pueden leerse e interpretarse desde esa perspectiva, por ejemplo que la dominación política unilateral y la degradación moral no tienen otra causa que la diferencia de clase. Así, sería precisamente la *desigualdad* entre el arduo trabajo de los campesinos, representados simbólicamente por Caín, y las ocupaciones más relajadas de los pastores, representados por Abel, lo que hace surgir la envidia y la hostilidad entre los hombres-hermanos, así como el imperio de la ley del más fuerte. Así continúa Schiller su descripción de la división del trabajo y sus primeras consecuencias:

Severa, por consiguiente, tornadiza y dudosa era la suerte del campesino frente a la indolente y apacible del pastor, y su alma debió embrutecerse en un cuerpo tan castigado por tal cantidad de trabajo⁶⁸.

⁶⁷ Lukács, György: *El joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista*. Traducción de Manuel Sacristán. México DF-Barcelona, Grijalbo, 1970. pp. 69-70.

⁶⁸ Schiller, Friedrich: "Algo sobre la primera sociedad humana al hilo de los escritos de Moisés", ed. cit., p. 27.

Al compararse con el pastor, el agricultor percibe esa desigualdad, considerando al otro un protegido privilegiado según su forma de representación sensible. Así es como surge la envidia, que aparece con la primera desigualdad entre los seres humanos. Al campesino agricultor, “la alegría despreocupada del pastor le hacía daño. Le odiaba por su felicidad y le despreciaba por su ociosidad”, siendo este el origen de la violencia, de la primera colisión del hombre con el hombre también respecto a la propiedad de la tierra⁶⁹. El problema, originado en la desigualdad de la disponibilidad para cualquier otra actividad que no fuera el trabajo, incluiría entonces ahora también la disputa sobre la propiedad privada. Como puede verse, es cierto que estas afirmaciones de Schiller pueden llegar a entenderse analizando su proyecto como si éste hubiera tenido originariamente una intención similar a la de Marx, aunque, según Lukács, dicho proyecto schilleriano hubiera quedado finalmente truncado por su adherencia al moralismo kantiano y su incapacidad para abandonar el idealismo⁷⁰. Si esta interpretación lukácsiana no es del todo correcta es, en primer lugar, como hace notar Beiser, porque, dentro de la distancia contextual y conceptual entre Schiller y

⁶⁹ Ídem.

⁷⁰ Lukács, György: “A propósito de la estética de Schiller” (1935) en *Beiträge zur Geschichte der Ästhetik*. Berlín, Aufbau Verlag, 1954. Traducción de Manuel Sacristán, *Aportaciones a la Historia de la Estética*. Barcelona-México D.F., Grijalbo, 1965. pp. 21, 23, 26, 49, 103, *passim*.

Marx, una de las principales diferencias entre ellos es que el primero sitúa como origen de la división del trabajo el desarrollo de la misma civilización, no la producción capitalista⁷¹, como efectivamente puede comprobarse al comienzo del texto sobre la primera sociedad humana, en el que claramente afirma que la división del trabajo, como “proceso de la cultura” aparecía ya en la primera generación⁷².

No obstante, aunque tal vez hablar de Schiller como un proto-marxista equivoque los términos, ello no implica que no exista una línea de continuidad entre él y el proyecto marxiano, siendo sobre todo evidente aquélla que conduce al pensamiento del Marx de los *Manuscritos de Economía y Filosofía*, como sostiene Philip J. Kain⁷³, pero esta similitud se refiere principalmente a la crítica de la fragmentación de la naturaleza humana individual y de la distribución social que genera y sustenta dicha fragmentación.

Como Schiller, Freud comienza *Das Unbehagen in der Kultur* (*El malestar en la cultura*, 1930) subrayando que la represión indi-

⁷¹ Beiser, Frederick: *Enlightenment, Revolution and Romanticism*, ed. cit., p. 104.

⁷² Schiller, Friedrich: “Algo sobre la primera sociedad humana al hilo de los escritos de Moisés”, ed. cit., p. 25.

⁷³ Kain, Philip J.: *Schiller, Hegel and Marx (1943). State, society and the aesthetic ideal of ancient Greece*. Kingston and Montreal, McGill-Queens University Press, 1981. Especialmente los Capítulos I (“Schiller”) y III (“Marx, 1835-1848”), pp. 13-33 y 75-113 respectivamente.

vidual es una condición *sine qua non* para el desarrollo cultural de la especie, aunque, en lugar de entenderlo como un momento histórico necesario, entiende la represión individual como una característica esencial al proceso civilizatorio. Según la teoría freudiana de los instintos, si bien los individuos funcionan originariamente, esto es, como animales, mediante el principio del placer, tendiendo de este modo a la satisfacción instintual plena o la felicidad⁷⁴, el choque con el mundo exterior o principio de realidad genera la amenaza inminente de un sufrimiento que sólo puede evitarse mediante la represión de esas pulsiones que exigen satisfacción o mediante el desplazamiento de la libido bajo el gobierno de instancias psíquicas superiores, organizadas bajo el principio de realidad⁷⁵. Ese es precisamente el papel de la reflexión introducida entre la necesidad instintual y su satisfacción postulada por Schiller⁷⁶. De esta forma, para Freud, la posibilidad de realización de cierto grado de felicidad queda indisolublemente ligada a esa economía libidinal⁷⁷ que, en el fondo, no es sino otro modo de denominar a la represión instintual indivi-

dual. La inhibición de la satisfacción individual es el primer paso hacia la cultura: la sustitución del libre albedrío del individuo por el poderío del grupo, cuyas exigencias chocan con las meramente individuales.

Para Schiller, ese poderío de grupo quedaría representado en un primer momento bajo la figura autoritaria del padre, que mediaría en las disputas entre los hermanos, de modo que estos recuperarían la igualdad perdida por la división del trabajo mediante la igual sumisión al padre:

De forma similar a la regulación de los matrimonios se creaba también un cierto régimen natural en la sociedad. La naturaleza había fundado la autoridad paterna. [...] En todo asunto conflictivo el padre de la tribu era la última instancia, y por el largo cumplimiento de este uso se fundaba finalmente una fuerza superior natural delicada, el gobierno patriarcal, que no suprimió por ello la igualdad general, sino que la fortaleció⁷⁸.

Si bien, la aparición de la autoridad absoluta del padre es la única instancia capaz de instaurar el orden y de devolver la igualdad, aunque sea bajo la forma de igual sumisión a esa autoridad paterna, es una igualdad que no puede mantenerse, dado que la división del trabajo y la consecuente diferencia de clase y capacidad para poseer la tierra siguió generando más desigualdades: la dependencia de los hombres respecto a los hombres, dado que “el débil y el pobre tenía que pedir, el próspero podía

⁷⁴ Freud, Sigmund: *Das Unbehagen in der Kultur*. Wien, Internationalen Psychoanalytischen Verlag, 1930. Traducción de Ramón Rey Ardid, *El malestar en la cultura*. Madrid, Alianza Editorial, 1970, p. 20.

⁷⁵ *Ibid.*, pp. 23-24.

⁷⁶ Schiller, Friedrich: “Algo sobre la primera sociedad humana al hilo de los escritos de Moisés”, ed. cit., p. 22

⁷⁷ Freud, Sigmund: *El malestar en la cultura*, ed. cit., p. 28.

⁷⁸ Schiller, Friedrich: “Algo sobre la primera sociedad humana al hilo de los escritos de Moisés”, ed. cit., p. 29.

dar y negar” una seguridad a cambio de trabajo⁷⁹. Éste es precisamente el origen de la sociedad represiva; el origen de la tiranía, fundamentado en la distribución de roles, en la que los débiles parecen adquirir la condición de objetos frente a la condición de sujetos de los poderosos. Ésta es, para Schiller, la “primera diferencia de estamentos”, esto es, más allá de la mera diferencia entre los individuos-hermanos, la primera diferencia entre clases establecidas, en la que el mismo Schiller parece apuntar a esta misma idea del pobre como instrumento, objeto para el placer del rico que “comienza a confundir los instrumentos de su felicidad con los instrumentos de su voluntad”, siendo así como aparece el despotismo⁸⁰ como primera forma de organización socio-política. Como afirma Freud, la libertad individual no es un bien cultural⁸¹. Es por ello que la sublimación instintiva y la frustración en la cultura son condiciones ineludibles para entrar en el seno de la misma. Freud postula una primordial y originaria hostilidad entre los hombres que la cultura se ve obligada a reprimir⁸². Esa hostilidad reprimida es interiorizada mediante el *superyó*, que despliega contra el individuo la misma agresividad que éste hubiera satisfecho a través de individuos extraños. Esa introyección de la agresividad que se con-

vierte en tabú y que regresa bajo la forma del sentimiento de culpabilidad a través del *superyó* es, según Freud, la génesis del sentimiento de culpabilidad, que queda esencialmente ligado a la evolución cultural como coartación progresiva de la posibilidad de realización y felicidad individuales⁸³.

Ahora bien, el mismo Freud se pregunta, ¿puede hallarse un equilibrio entre las reivindicaciones individuales y culturales en una determinada cultura o son ambos inconciliables?⁸⁴, es decir, ¿hasta tal punto llega la incompatibilidad del principio del placer y el principio de realidad que es necesaria una modificación represiva de la misma estructura instintiva individual? Al respecto afirma Marcuse: si la civilización fuera esencialmente represiva, ésta última pregunta freudiana ni siquiera tendría sentido⁸⁵. Marcuse no niega la efectividad de esa represión, sino sólo que sea consustancial al concepto general de civilización: la represión es un fenómeno histórico, no natural, sino impuesta por el hombre⁸⁶. Si bien Schiller, como se decía, describe y analiza la distribución de los roles y la desigualdad social consiguiente como un paso ineludible en el desarrollo de la humanidad, puede entenderse, sin embargo, no que esté postulando la represión individual como necesaria para la perfección de la humanidad,

⁷⁹ Ídem.

⁸⁰ Íbid., p. 30

⁸¹ Freud, Sigmund: *El malestar en la cultura*, ed. cit., p. 41.

⁸² Íbid., p. 56.

⁸³ Íbid., p. 79.

⁸⁴ Íbid., p. 42.

⁸⁵ Marcuse, Herbert: *Eros y Civilización*, ed. cit., p. 18.

⁸⁶ Íbid., p. 29.

sino que está afirmando la necesidad del conflicto mismo como condición de la posibilidad de la perfección humana, siendo la tiranía realmente un fenómeno histórico, como afirmaba Marcuse.

Para Schiller, que subraya que es precisamente la posesión exclusiva por parte de unos pocos del acceso a la felicidad lo que hace surgir la corrupción de las costumbres⁸⁷, cuya generalización lleva a la aparición de la ley del más fuerte y, por lo tanto, a la conversión del poder en el derecho a la opresión y en tiranía⁸⁸, éste es sin embargo un fenómeno histórico sustentado en la primera división del trabajo:

Este desorden prevaleciente en la primera comunidad se habría acabado probablemente con el orden, y la igualdad suprimida antaño entre los hombres habría conducido de un régimen patriarcal a la monarquía. *Uno de estos aventureros, más poderoso y valiente que los otros se habría elevado a señor, se habría construido una ciudad firme y fundado el primer Estado. Pero este fenómeno le llegó demasiado temprano al ser que dirige los destinos del mundo, y un suceso terrible en la naturaleza impidió de repente el paso que el linaje humano tenía en mente hacia su civilización*⁸⁹

Según esta cita de Schiller, el conflicto entre los hombres debía haberse zanjado mediante la aparición del orden que él hubiera considerado justo y pertinente, esto es, la *monarquía*, de mano de uno de aquéllos

⁸⁷ Schiller, Friedrich: “Algo sobre la primera sociedad humana al hilo de los escritos de Moisés”, ed. cit., p. 30

⁸⁸ *Ibid.*, p. 31.

⁸⁹ *Ibid.*, p. 32. Sin cursiva en el original

que, en virtud de su disponibilidad para ello, hubiera desarrollado su razón lo suficientemente como para fundamentar un orden *civilizado*. Ahora bien, en el momento de la necesidad de ese orden, el desarrollo de la razón no era suficiente, “le llegó demasiado temprano”, por lo que el poder de la clase de la razón, no podía sino devenir tiranía sobre la clase del instinto. El primer rey lo es gracias a unas cualidades naturales de valor y juicio⁹⁰, cualidades que, sin embargo, sólo pueden desarrollarse a partir de su posición privilegiada dentro de la distribución del trabajo, generándose aquí un círculo vicioso, ya que es ese líder el que, en virtud de esa posición superior sobre el resto de individuos “se apoderaba de esta forma, silenciosamente, de la distribución de papeles y comenzó a hacer de la voluntad de él, la de ellos”⁹¹. Por eso puede decirse que la primera sociedad política, formada a partir del primer rey⁹², que es al mismo tiempo líder y juez⁹³, puede ser entendida como el hipotético principio histórico de la sociedad represiva, en tanto que está fundamentada en una división del trabajo y en una distribución de los roles que, si bien es necesaria para el desarrollo de la especie, genera a su vez la opresión unilateral de una clase por otra, hasta el punto de que esa opresión parece el orden natural de las cosas. Para Marcuse, ello se debe

⁹⁰ *Ibid.*, p. 33.

⁹¹ *Ídem.*

⁹² *Ibid.*, p. 35

⁹³ *Ibid.*, p. 32.

a que la adherencia al *status quo* o principio de realidad represivo ha sido implantada hasta tal punto en la estructura instintiva del hombre que éste llega a ser instintivamente reaccionario, de modo que la represión subyace a todas las formas históricas del principio de realidad en la civilización⁹⁴. La conclusión de que el carácter represivo de la civilización sea realmente un hecho histórico y no perenne es algo que, realmente, puede extraerse del mismo pensamiento freudiano. De hecho, Freud distingue tres fuentes de sufrimiento o represión instintiva: la supremacía de la naturaleza, la caducidad del cuerpo (que son inevitables) y una *fuerza social*⁹⁵, que es necesariamente histórica y, por tanto, *modificable*. Para Marcuse, esa es precisamente la diferencia entre la represión básica o necesaria filogenéticamente y la *represión excedente* (*Surplus-repression*)⁹⁶, que es la derivada de los intereses de la dominación social⁹⁷. Y esa es una forma histórica del principio de realidad que, por tanto, tiene límites históricos⁹⁸. Por eso afirma Marcuse que si Freud concibe como un retroceso la eliminación de la represión excedente es porque hipostatiza una forma específica de la civilización como la naturaleza de la misma⁹⁹. En la forma histórica prevaleciente del principio

de realidad, el *principio de actuación* (*Performance principle*), el principio de placer se opone necesariamente a ese principio de realidad porque la escasez hace que la satisfacción instintiva requiera un trabajo. Sin embargo, si se atiende al hecho bruto de la escasez, puede advertirse que ésta oposición es consecuencia de una organización específica de esa escasez y del modo de existencia derivado de la misma¹⁰⁰. Esto transforma el proceso de racionalización en una razón de la dominación cuyos intereses introducen controles represivos adicionales sobre el principio del placer, esto es, la represión excedente. Así, se da una unificación represiva bajo el ego enajenado¹⁰¹, es decir, bajo el autoritarismo de la personalidad u hombre objetivo sobre los instintos individuales.

Que los desarrollos posteriores de Schiller de la cuestión de la división del trabajo, sobre todo en las *Cartas*, se centren en la crítica a la fragmentación de la naturaleza humana, a la *mecanización* de la sociedad y a la dominación unilateral de la razón sobre la sensibilidad y del Estado sobre los individuos, apunta claramente en esta dirección. Sin ánimo de presentar a Schiller, en la línea de Lukács, como un proto-marxista, aunque frustrado por su incapacidad de separarse del kantismo y del idealismo, este primer análisis de la división del trabajo y de la diferencia de clase y sus consecuencias, muestran a un Schiller cuya

⁹⁴ Marcuse, Herbert: *Eros y civilización*, ed. cit., pp. 43-45.

⁹⁵ Freud, Sigmund: op. cit., p. 30.

⁹⁶ Marcuse, Herbert: op. cit., pp. 90-91.

⁹⁷ *Ibíd.*, p. 46.

⁹⁸ *Ibíd.*, pp. 127-136.

⁹⁹ *Ibíd.*, p. 143.

¹⁰⁰ *Ibíd.*, p. 46.

¹⁰¹ *Ibíd.*, p. 56.

comprensión histórica de la evolución de la humanidad es mucho menos ingenua e idealista de lo que podría parecer a primera vista. Un Schiller que, consciente del carácter en sí mismo conflictivo de la naturaleza humana, es capaz, sin embargo, de entender ese conflicto no como la base que hace de la dominación unilateral de una clase por otra, de la razón sobre el instinto o la sensibilidad, la organización natural de la sociedad o de la misma estructura psíquica del individuo. El problema es, de hecho, histórico y una cuestión directamente relacionada con la *educación de la humanidad*. La dominación social de una clase por otra va haciéndose mayor según la sociedad evoluciona, haciéndose más compleja y, si bien en este primer texto Schiller, que se centra en esa primera hipotética sociedad humana, no desarrolla las consecuencias posteriores de esta evolución en la modernidad, no deja de tener en mente que la *formación* del hombre, cuya naturaleza es dual, sensible y racional, es la destinación de la humanidad. Esto implica que la degeneración del conflicto en la naturaleza humana en la dominación unilateral de una parte por otra no puede ser sino histórica y no la condición natural del individuo y la sociedad. Si bien, como en el *Kallias* (1793)¹⁰², Schiller aún no ha definido la resolución del conflicto como

¹⁰² Schiller, Friedrich: *Kallias oder über die Schönheit. Briefe an Gottfried Körner*, 1793. Traducción, edición bilingüe, introducción y notas de Jaime Feijóo y Jorge Seca, *Kallias o de la belleza. Cartas a Gottfried Körner*. Barcelona, Anthropos, 1990, pp. 1-107.

la autorrestricción tanto de la razón como de la sensibilidad según su propia libertad interna de modo que toda singularidad pueda manifestar esa libertad¹⁰³, esto es, la comprensión de la igualdad entre las partes, sí es consciente de que la formación de los hombres, esto es, el fin de la humanidad, nunca puede sacrificarse a expensas del desarrollo del Estado, como atestigua un texto del mismo año 1789 y publicado en *Thalia* en 1790, *Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon*:

Todo puede ser sacrificado para el bien del Estado, excepto aquello a lo que el Estado sirve como medio. El Estado mismo no es nunca la finalidad, es sólo importante como condición bajo la cual puede ser satisfecho el fin de la humanidad, y este fin de la humanidad no es otro que la formación de todas las fuerzas del hombre: el progreso. [...] En general, en la valoración de instituciones políticas podemos establecer que son buenas y dignas de alabanza en la medida en que ayuden, o por lo menos no impidan el progreso de la cultura. Esto es válido tanto para las leyes religiosas como políticas: ambas son despreciables cuando reprimen alguna fuerza del espíritu humano, cuando le imponen de cualquier forma una actividad¹⁰⁴.

Toda constitución del Estado o de la sociedad que impida dicho fin o funcione positivamente desde arriba no es para Schiller sino despreciable. Por eso tiene razón Marcuse a la hora de partir del pensamiento

¹⁰³ Schiller, Friedrich: Carta del 23 de febrero de 1793, *Kallias*, ed. cit. p. 79.

¹⁰⁴ Schiller, Friedrich: “La legislación de Licurgo y Solón” en *Escritos sobre filosofía de la historia*, ed. cit. p. 69.

schilleriano para corregir la teoría cultural de Freud, ya que el carácter primordial de precariedad y necesidad de la existencia humana no le es esencialmente intrínseco como tal, sino un producto de la actividad del ser humano en la historia, cuya efectividad, sin embargo ha llegado directamente a afectar a la estructura misma de los instintos, volviéndola represiva. Sin embargo, precisamente porque ésta es una represión histórica, surgida de la precariedad y de la división del trabajo, es modificable y, de ningún modo, formaría parte del destino de la humanidad: su formación como un todo, que sólo podrá llevarse a cabo a través de un vehículo alternativo que no haga descansar el desarrollo de la razón en la represión de la sensibilidad o viceversa. El ingreso en la cultura pide a cambio un necesario antagonismo de las fuerzas, la oposición de las distintas aptitudes entre sí, pues ésta es la herramienta de la que se vale la cultura para desarrollarlas. La oposición despierta y profundiza las facultades, pero dicha oposición sólo puede ser el instrumento de la cultura, ya que mientras persista, como más tarde afirma también en las *Cartas*, la especie humana sólo se encontrará en camino hacia la verdadera cultura¹⁰⁵. Esto es, la oposición de las fuerzas, el conflicto entre ellas, es el único *medio* del que se dispone para que pueda darse el progreso, pero si ese instrumento de la cultura se convierte en su *fin*, necesariamente

se pervierte el objeto del mismo. Ese vehículo mencionado anteriormente no será otro que la educación estética, y su fin, la formación de todas las fuerzas del hombre como un todo.

¹⁰⁵ Schiller, Friedrich: Sexta Carta, *Cartas sobre la Educación Estética del hombre*, ed. cit., p. 457.